

TAQSIMLOVCHI ELEKTR TARMOQLARIDAGI ELEKTR ENERGIYA ISROFLARINI BAHOLASHDA SUN'YIY NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANISH

Bahrom BOBONAZAROV	Qarshi davlat texnika universiteti, t.f.f.d.
Alibek RASULOV	Qarshi davlat texnika universiteti magistranti

Annotatsiya. Elektr energiyasini uzatish va taqsimlash jarayonida yuzaga keladigan elektr energiya isroflarini baholash va tahlil qilish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Maqolada kon-metallurgiya kombinatining 6–10 kV taqsimlovchi tarmoqlarida elektr energiyasi isroflarini baholash uchun turli sun'iy neyron tarmoqlarga asoslangan modellar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy neyron, intellektual, operativ, sinoptik koeffitsiyent, oddiy perseptron, faollashtirish funksiyasi, kaskad, determinatsiya koeffitsiyenti.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Бахром БОБОНАЗАРОВ,
Каршинский государственный
технический университет, PhD

Алибек РАСУЛОВ,
Магистрант Каршинского
государственного технического
университета

Аннотация. Оценка и анализ потерь электрической энергии, возникающих в процессе её передачи и распределения, являются одной из актуальных задач электроэнергетики. В статье предлагаются модели, основанные на различных искусственных нейронных сетях, для оценки потерь электрической энергии в распределительных сетях напряжением 6–10 кВ горно-металлургического комбината.

Ключевые слова: искусственный нейрон, интеллектуальный, оперативный, синаптический коэффициент, простой перцептрон, функция активации, каскад, коэффициент детерминации.

APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR ASSESSING ELECTRIC ENERGY LOSSES IN POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Bahrom BOBONAZAROV,
Karshi State Technical University, PhD

Alibek RASULOV,
Master's student at Karshi State
Technical University

Abstract. The assessment and analysis of electrical energy losses occurring during the transmission and distribution processes represent one of the important challenges in the power industry. This article proposes models based on various artificial neural networks for evaluating electrical energy losses in the 6–10 kV distribution networks of a mining and metallurgical complex.

Keywords: artificial neuron, intelligent, operational, synaptic coefficient, simple perceptron, activation function, cascade, coefficient of determination.

Kirish. Barcha ishlab chiqaruvchi sanoatlarda elektr energiya isrof miqdori taqsimlovchi elektr tarmoqlarining ishlash samaradorligini baholash uchun eng muhim ko'rsatkichlardan biridir. Hozirgi kunda sanoat elektr tarmoqlaridagi elektr energiya isroflarini aniqlash va kamaytirish vazifasi o'ta dolzarb va iqtisodiy jihatdan muhim muammo hisoblanadi [1, 10-b].

Avtomatlashtirilgan o'lchov tizimlari ishlaganda elektr energiya isroflarini hisoblash tezkor hisob-kitoblarni amalga oshirish imkoni bo'lib, ularni jarayon davomida baholashni nazarda tutadi [2, 18-b]. Bunday sharoitda, elektr energiya isroflarini hisoblash uchun mavjud bo'lgan usullardan foydalanish bir qancha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Elektr energiya isroflarini hisoblash uchun mavjud usullar tarmoq sxemasi va yuklama bo'yicha hisoblanadigan barqarorlashgan holatlarga asoslanadi. Ushbu hisob-kitoblar yuqori o'lchovlilik, ma'lumotlarning aniqligi va to'raligi, hisoblash vaqti bilan bog'liq bo'ladi.

Shu bilan bir qatorda, [3, 28-b., 4, 302-b]dagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy usullarga nisbatan sun'iy neyron tarmoqlarini (SNT) o'z ichiga oluvchi "intellektual" usullar ancha yaxshi natijalarni beradi [5, 32-b]. Hozirgi vaqtda SNT lar elektr energiya isroflarni tahlil qilishda [6, 705-b., 7, 85-b., 8, 184-b], barqarorlashgan holatlarni hisoblashda, elektr yuklamalari va isroflarni bashorat qilishda va boshqa shu kabi elektr energetika masalalarida keng foydalanilmoqda [9, 127-b].

Elektr energiya isroflarini hisoblashda SNTdan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- murakkab jarayonlarni modellashtirish imkoniyati;
- ma'lumotlar bilan ishlashda yuqori moslashuvchanlik;
- kompleks va noxiziqli jarayonlarni modellashtirish imkoniyati;
- real vaqtda baholash va monitoring qilish;
- avtomatlashtirish va inson omilini kamaytirish;
- tizim samaradorligini oshirish;
- nisbatan oddiyroq bo'lgan modellarni tuzish imkoniyati;
- kirish va chiqish parametrlari o'rtasidagi aniq bog'liqligini shakllantirish orqali yuqori darajada ishonchli natija olinishi.

Shuning uchun ushbu maqolaning maqsadi elektr energiya isroflarini tezkor tarzda baholash uchun turli tipdagi SNT larini qiyosiy baholash va an'anaviy usullarga nisbatan ulardan foydalanishning afzalliklarini ko'rsatishdir.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Taqsimlovchi elektr tarmoqlarda texnik isroflar yuklamaga bog'liq va salt ishlash kabi turlariga bo'linadi. Ular elektr uzatish liniyalari va transformatorlarda kuzatiladi. Boshlang'ich ma'lumotlar va barqarorlashgan holatni hisoblash natijalariga qarab, ularni turli usullar yordamida hisoblash mumkin: 1) tezkor hisob-kitoblar; 2) hisoblangan sutkalar; 3) o'rtacha yuklamalar; 4) maksimal quvvat isroflar vaqti [1, 21-b.]. Ushbu usullardan taqsimlovchi tarmoqlarida o'rtacha yuklamalar usuli keng qo'llaniladi.

Ochiq taqsimlovchi elektr tarmoqlarda klassik usullar bilan bir qatorda elektr energiya isroflarini baholash uchun SNTlardan foydalaniladi. Ushbu ishda, SNTning ikki xil turi ko'rib chiqiladi: gibrid tarmoq turlaridan biri bu GMDH SNT (Group method of data handling) va regressiya masalalarida qo'llaniladigan to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirilgan tarmoq (function fitting net - FFNN).

SNT ga asoslangan modellashtirish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Dastlabki ma'lumotlarni shakllantirish.
2. Ma'lumotlarni o'qitish va yordamchi to'plamlarga ajratish.
3. SNT tuzilishi va parametrlarni tanlash.
4. O'qitish to'plamida SNTni o'qitish.
5. Yordamchi to'plamlari bo'yicha SNT baholash.
6. Test to'plami ma'lumotlarini shakllantirish.
7. Asosiy va yordamchi to'plami asosida eng yaxshi SNT modelini tanlash.

SNT turlarining har biri uchun 3, 4 va 5-bosqichlar alohida bajariladi. Ushbu bosqichlarni ketma-ket amalga oshirish natijasida, elektr energiya isroflarni baholash uchun eng yaxshi model tanlanadi.

Natijalar. SNT asosida elektr energiya isroflarini aniqlash uchun Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga qarashli Markaziy kon boshqarmasi Muruntov koni hududida joylashgan 102 nimstansiyasidan ta'minot oladigan 6 kV li taqsimlovchi tarmoqning 1-yacheyka sxemalaridan foydalanamiz (1-rasm).

1-rasm. 6 kV LK-102-2-1 taqsimlovchi tarmog'ining bir chiziqli sxemasi

Yuqorida keltirib o'tilgan taqsimlovchi tarmoqlarda elektr energiyasining texnik isroflarini baholash modellarini ishlab chiqish uchun ikki turdagi SNT ko'rib chiqildi, ular quyidagilardan iborat:

1. Gibrid tarmog'i (group method of data handling net - GMDH);
2. To'g'ridan-to'g'ri yo'naltirilgan neyron tarmoq (function fitting net - FFNN);

Berilgan sxemaga qo'shimcha ravishda fiderlarning bosh qismining yuklamalari haqida ma'lumot ham taqdim etildi. Elektr energiya isroflarini aniqlashda zarur bo'lgan asosiy parametrlardagi o'zgarishlar oralig'ini aniqlash uchun «DisNetLoad» dasturidan [DGU 24258] foydalanib, har oy uchun yuklama grafiklarini tahlili alohida qilindi [11]. LK-102-2-1-yacheyka uchun 2023-yil avgust oyining tahlil natijalari (2-rasm).

2-rasm. 2023-yil avgust oyi uchun LK-102-2-1-yacheykaning yuklama grafik tahlili

Elektr energiya isroflarini hisoblash uchun maksimal yuklama bilan ishlash vaqti (T_{max}) dan foydalanish ham talab qilinadi. Maksimal yuklama bilan ishlash vaqti iste'molchi ish rejimi va yuklamasi bilan belgilanadi. ba'zi sanoat tarmoqlari uchun yiliga quyidagicha olinadi:

- yoritish yuklamalari uchun 1500 – 2000 soat;
- bir smenali korxonalar uchun 1800 – 2500 soat;
- ikki smenali korxonalar uchun 3500 – 4500 soat;
- uch smenali korxonalar uchun 5000 – 7000 soat.

Shunday qilib, yuklama grafigini tahlil qilish natijalariga ko'ra, ma'lumotlarni shakllantirish uchun zarur bo'lgan ta'sir etuvchi omillarning o'zgarishi diapazonlari aniqlanadi:

Tashqi harorat	$t=20 \div 45 \text{ }^\circ\text{C};$
Bosh tugunning kuchlanishi	$U_{bt}=6 \div 6.3 \text{ kV};$
Transformator yuklanish koeffitsiyenti	$k_{yk}=0.1 \div 0.9;$
Bosh tugun uchun quvvat koeffitsiyenti	$\cos\varphi_{bt}=0.7 \div 1.0;$
Maksimal yuklama bilan ishlash vaqti	$T_{max}=5000 \div 7000 \text{ soat};$

Taqdim etilgan ma'lumotlarga asosanib, «RRTPRS» dasturidan [DGU 16613] foydalangan holda, elektr energiya rejimlari va isroflarni hisoblash uchun quyidagilar hosil qilindi:

1488 juft «kirish-chiqish» ma'lumotlari (har yarim soat uchun 31 ta);

eng yaxshi modelni tanlash uchun foydalaniladigan 336 ta “kirish-chiqish” ma'lumotlar juftligini o'z ichiga olgan yordamchi to'plam (har yarim soat uchun 7 ta) iborat asosiy ma'lumotlar shakllantirildi.

Kirish parametrlariga; uzatilgan elektr energiyasi, bosh tugunning kuchlanishi, tashqi harorat va bosh tugundagi quvvat koeffitsiyent (W_{bt} , U_{bt} , t , $\cos\varphi_{bt}$). Chiqish parametrlariga esa umumiy oylik qiymatida elektr energiya isroflari hisoblanadi. (ΔW_{TT} , ming.kW*s).

Asosiy to'plam - 1488 ta "kirish – chiqish" ma'lumotlarni quyidagicha bo'lib olamiz: o'qitish to'plami - 70% yoki 1042 ma'lumotlar juftligi; test to'plami - 15% yoki 223 ma'lumotlar juftligi; validatsiya to'plami - 15% yoki 223 ma'lumotlar juftligi; yordamchi to'plam - 336 ta ma'lumotlar juftligi.

SNTni turini tanlashda yuzaga keladigan eng muhim muammolardan biri uning giperparametrlarini tanlash (qatlamlar soni, qatlamdagi neyronlar soni) hisoblanadi. Har bir tur uchun individual yondashuv talab etiladi.

GMDH neyron tarmog'i uchun quyidagi giperparametrlar tanlangan (3-rasm): qatlamlarning maksimal soni 5 ta, yashirin qatlamlardagi neyronlarning maksimal soni esa 15 tani tashkil qildi.

3-rasm. GMDH tarmog'ining ko'rinishi

To'g'ridan-to'g'ri yo'naltirilgan neyron tarmog'i (FFNN) uchun eng yaxshi natijalar 10 ta neyronidan iborat bitta yashirin qatlamli tarmoq tomonidan olindi (4-rasm. a, b). O'quv jarayoni eng yaxshi natijalarga erishilgani 13-davrga to'g'ri keldi (4-rasm d):

d)

Training Results
 Training finished: Met validation criterion ✓

Training Progress

Unit	Initial Value	Stopped Value	Target Value
Epoch	0	13	1000
Elapsed Time	-	00:00:01	-
Performance	3.09	0.00657	0
Gradient	7.27	0.00178	1e-07
Mu	0.001	1e-05	1e+10
Validation Checks	0	6	6

Training Algorithms
 Data Division: Random dividerand
 Training: Levenberg-Marquardt trainlm
 Performance: Mean Squared Error mse

b)

4-rasm. Yashirin qatlamda 10 ta neyronga ega bo'lgan FFNN SNT
 a) SNT turi; b) giperparametrlarni tanlash; d) o'qitish natijalari

Muhokama. Modellashtirish natijalarini tahlil qilish uchun etalon qiymat sifatida taqsimlovchi tarmoqlarning elektr energiya isroflarini o'rtacha yuklamalar usulidan foydalangan holda barcha rejimlar uchun hisoblab chiqamiz. Hisoblab topilgan natijalarni etalon qiymat sifatida qabul qilamiz.

Shakllantirilgan SNTlarning eng yaxshi modelni aniqlash uchun yuqorida keltirilgan barcha to'plamlardan (o'qitish, validatsiya, test, asosiy, yordamchi to'plam) foydalaniladi. Shakllantirilgan modellarning kichik xatolisini aniqlashda baholash mezonini sifatida korrelyatsiya koeffitsiyenti (R), eng yaxshi modelni ajratishda modellashtirishda o'rtacha kvadrat xato (RMSE), determinatsiya koeffitsiyenti (R2) va tmod vaqtidan foydalanamiz:

$$R = \frac{\text{COV}_{Y_{\text{fact}}Y_{\text{mod}}}}{\sigma_{Y_{\text{fact}}}\sigma_{Y_{\text{mod}}}} = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_{i,\text{fact}} - \bar{Y}_{\text{fact}})(Y_{i,\text{mod}} - \bar{Y}_{\text{mod}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_{i,\text{fact}} - \bar{Y}_{\text{fact}})^2 \sum_{i=1}^n (Y_{i,\text{mod}} - \bar{Y}_{\text{mod}})^2}} \quad (1)$$

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Y_i - Y_{\text{mod},i})^2 \quad (2)$$

$$R^2 = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Y_i - Y_{\text{mod},i})^2}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(Y_i - \frac{\sum_{i=1}^N Y_i}{N} \right)^2} \quad (3)$$

bu yerda, Y_i - o'rtacha yuklamalar usuli asosida hisoblangan elektr energiya texnik isroflarining haqiqiy qiymati; $Y_{\text{mod},i}$ - SNT yordamida olingan elektr energiya texnik isroflarining qiymati.

LK-102-2-1 taqsimlovchi tarmoq uchun olingan ikki turdagi SNTning korrelyatsiya koeffitsiyenti to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Natijalardan ko'rinib turibdiki, SNTning ikki turida ham korrelyatsiya koeffitsiyenti birga yaqin.

1-jadval

Korrelyatsiya koeffitsiyenti (R)

To'plamlar	Model turi	
	GMDH	FFNN
O'qitish	0,97735	0,9781
Validatsiya	0,97829	0,97769
Test	0,98077	0,97985
Asosiy	0,97811	0,97838

Eng yaxshi SNT modelini tanlashda, LK-102-2-1 taqsimlovchi tarmoq uchun modellashtirishda o'rtacha kvadrat xato (RMSE), determinatsiya koeffitsiyenti (R2) va t_{mod} keltirildi.

2-jadval

Modellashtirishda o'rtacha kvadrat xato RMSE

To'plamlar	Model turi	
	GMDH	FFNN
Asosiy	0,0454	0,0444
Yordamchi	0,0507	0,0497
Hisoblash vaqti	2.13572	1,206

3- jadval

Determinatsiya koeffitsiyenti R2

To'plamlar	Model turi	
	GMDH	FFNN
Asosiy	0,9557	0,9576
Yordamchi	0,9497	0,9516

Natijalardan ko'rinib turibdiki, elektr energiyasining texnik isroflarini baholashning eng yaxshi modeli FFNN neyron tarmog'i ekan. Ushbu model orqali taqsimlovchi tarmoqlarni elektr energiyasining texnik isroflari hisoblab topiladi.

Taqqoslash maqsadida taqsimlovchi tarmoqlarning elektr energiyasining texnik isroflarini o'рта yuklamalar usullarda ham hisoblab topilgan natijalar bilan solishtiriladi (4- jadval).

4- jadval

Modellashtirish natijalarni solishtirish

№	O'рта yuklamalar usuli	SNT	Absolyut xatolik	Nisbiy xatolik
	ΔW_{TT} , ming. kW·s		ming. kW·s	%
1	0,27250	0,26702	0,00549	2,01
2	0,59388	0,59262	0,00126	0,21
3	0,37634	0,37748	0,00113	0,30
4	0,22258	0,21773	0,00485	2,18
5	0,24500	0,24762	0,00262	1,07
6	0,46339	0,47194	0,00855	1,85
7	0,39627	0,39784	0,00157	0,40
8	0,17087	0,17294	0,00207	1,21
9	0,41244	0,42404	0,01160	2,81
10	0,22539	0,22790	0,00251	1,11
O'rtacha xatolik			0,004165	1,315

Xulosa. Ochiq taqsimlash elektr tarmoqlarda elektr energiya isroflarini aniqlash uchun sun'iy neyron tarmoqlardan foydalanish an'anaviy hisoblash usullariga munosib alternativ hisoblanadi.

Klassik usullar bilan taqqoslaganda, sun'iy neyron tarmoqlar yordamida elektr energiya isroflarini baholash juda kam vaqt talab qiladi, bu esa o'z navbatida tezkor hisoblashni amalga oshirishda juda muhim ahamiyatga ega.

Yordamchi to'plamidagi solishtirish natijalari shuni ko'rsatdiki, elektr energiya isroflarni baholash uchun ko'rib chiqilgan, SNTlardan eng maqbuli FFNN hisoblanadi. Etalon qiymat bilan taqqoslaganda **o'rtacha xatolik juda kichik qiymat ya'ni 0,004165** tashkil qilmoqda.

Foydalanilgan manbalar:

1. Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: Руководство для практических расчетов / Ю. С. Железко. - М.: ЭНАС, 2009. - 456 с
2. Насиров Т.Х., Васильев В.Г. Методы расчёта потерь электрической энергии в сетях энергосистем, - Т.: «Fan va texnologiya», 2016. – 336 с
3. Манов Н.А. и др. Новые информационные технологии в задачах оперативного управления электроэнергетическими системами. – Екатеринбург: Изддво УрО РАН, 2002. – 205 с.
4. Заиграева Ю.Б., Манусов В.З. Прогнозирование потерь мощности и электроэнергии с учетом новых реалий в электроэнергетики // Энергетика: экология, надежность, безопасность: Матер. XIII Всеросс. научноотехн. конф. – Томск: Изддво ТПУ, 2006. – С. 35–37.
5. Bourguet R. E., P., Antsaklis J. "Artificial Neural Networks in Electric Power Industry," Technical Report of the ISIS (Interdisciplinary Studies of Intelligent Systems) Group, No. ISIS-94-007, Univ of Notre Dame, April 1994.
6. Leal A. G., Jardini J. A., Magrini L.C., and S. Ahm. (2009) Distribution Transformer Losses Evaluation: A New Analytical Methodology an Artificial Neural Network Approach. IEEE Transactions on Power Systems, 24, 705-712.
7. Hsu C.T., Tzeng Y. M., Chen C. S., and Cho M. Y. (1995) Distribution feeder loss analysis by using an artificial network. Electric Power System Research, 34, 85-90.
8. Худаяров М.Б., Бобоназаров Б.С. Оперативный расчёт технических потерь электроэнергии в распределительных сетях. // Энергия ва ресурс тежаш муаммолари № Специальный выпуск - 2021 г 184-189. (05.00.00 №21)
9. Khudayarov M., Normamatov N. Power system steady state calculations using artificial neural networks. E3S Web of Conferences 216, 01102 (2020), RSES 2020. doi.org/10.1051/e3sconf/202021601102
10. Khudayarov M.B., Bobonazarov B.S., Rakhimov Sh. Utilizing artificial neural networks for the assessment of technical losses in power distribution networks. // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 11, Issue 12, December 2024. (05.00.00 №8)
11. Худаяров М.Б., Бобоназаров Б.С. Таксимловчи электр тармоқ тугунлари юклама графикларининг таҳлили // Программа для ЭВМ. № DGU 24258 25.03.2023.